

струвало відсутність двох одночасних пам'яток, поселення і могильника, хоча б з огляду на асинхронність відкритих комплексів. Наразі гіпотеза В. М. Гончара підтверджується лише стосовно наявності поселення на території Спаса на Берестові, щоправда, враховуючи передскіфський період його існування. Підтвердження існування могильника скіфського часу на території Митрополичого саду вимагає подальших досліджень. Зауважимо, що у давньоруський час ця ділянка активно експлуатувалась у ремісничому плані. Саме поховання 1987 р. збереглося на ділянці давнього шару між середньовічних споруд, які, можливо, зруйнували частину поховань.

Головною вадою моделі В. М. Гончара було зведення всього масиву матеріалів до однієї культурної та хронологічної групи. Вірно визначивши атрибуцію знахідок скіфського часу (підгірцівську), автор поширив її і на матеріали передскіфського горизонту. Відповідно, всі матеріали та локації розглядалися як одночасовий комплекс, що надалі обмежувало дослідників виключно межами скіфського періоду. Певною мірою цьому посприяла і нерівномірність у дослідженні самої чорноліської культури, північний ареал якої є найменш вивченим. Більшість знахідок походять з розвідок і шурфуваль¹. Певним виключенням були стаціонарні розкопки на горі Юрковиці 1965 р., які, втім, дали невелику серію знахідок². Початок ранньозалізної доби для Києва і Київщини асоціювався передусім із скіфським часом.

Порівняння чорноліської кераміки з Митрополичого саду із матеріалами з Юрковиці та Печерського-1 продемонструвало, що за набором посуду, його формою та орнаментациєю вони дуже подібні. Таким чином, нова інформація про передскіфські знахідки на території Митрополичого саду розширює уявлення про північний ареал чорноліської культури. Це також підкреслює перспективність подальших досліджень цієї ділянки.

Олена Пітателева

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ВОЛИНСЬКІ РОЗПИСИ І.С. ЇЖАКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ НОВОГО ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВА

Протягом останніх років авторка даної роботи вивчає особливості лаврського храмового стінопису Івана Сидоровича Їжакевича. Зараз, на початку дослідження монументальних творів, що були створені видатним українським живописцем за межами Києво-Печерської лаври, бачиться доречним звернутися до статті мистецтвознавиці Г. К. Флорковської “Релігійна тема та пошуки сучасного мистецтва”³. У процесі з’ясування ступеня значимості творчого внеску монументаліста І. С. Їжакевича дореволюційного періоду, найбільш цінним у неї виявляється наступне. Справедливо назвав епоху символізму та модерну початку ХХ ст. часом діалогу церкви та суспільства, Г. К. Флорковська в один ряд з іменами російських корифеїв М. О. Врубеля, В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, К. С. Петрова-Водкіна помістила й І. С. Їжакевича. Вона впевнена: такі твори як, наприклад, “Благовіщення” К. С. Петрова-Водкіна для Микільського собору в Кронштадті, монументальні роботи М. В. Нестерова в Марфо-Маріїнській обителі та розписи українського митця І. С. Їжакевича у Всіхсвятському храмі Києво-Печерської лаври спроможні продемонструвати, що “пластичні та ціннісні пошуки церковного мистецтва тяжіють до зближення із загальними художніми пошуками даного періоду”.

¹ Тереножкин А. И. Предскифский период на Днепровском правобережье. Киев: Изд-во АН УССР, 1961. С. 33–34.

² Пейтлиць Д. М. Матеріали бронзи та раннього залізного віку з розкопок на г. Юрковиці. *Науковий вісник Національного музею історії України*. 2017. Вип. 1. С. 244–249.

³ Флорковская Анна. Религиозная тема и поиски современного искусства. *Искусствознание*. М., 2015. № 3–4. С. 123.

Надзвичайно важливою для нас в статті Г. К. Флорковської є висока шкала оцінки творчості І. С. Їжакевича, а також включення імені українського художника-монументаліста – “на рівних” – до сузір’я видатних майстрів національного релігійного стилю Російської імперії того періоду, що нас цікавить особливо, а саме: межі ХІХ–ХХ ст. Така шкала, безперечно, показова, оскільки вона виводить храмове мистецтво І. С. Їжакевича з простору українського ареалу, що для вітчизняного фахівця-мистецтвознавця став певною мірою “обжитим” або звичним, на художній простір, що є набагато ширшим. Одночасно сучасний дослідник творчості І. С. Їжакевича знаходить в себе імпульс для вдумливого підходу до всієї дореволюційної спадщини художника (зокрема, його маловивченої журнальної графіки).

Цінним виявляється особисте, приховане відчуття (звичайно, суб’єктивне) правоти наших висновків щодо стилістичних особливостей мистецтва І. С. Їжакевича. Як вдалося укласти за роки досліджень монументального живопису в Києво-Печерській лаврі, дореволюційний стиль І. С. Їжакевича у лаврських розписах яскраво та чітко резонував із тими художніми пошуками, що відбувалися у новому мистецтві Російської імперії на межі століть. Це стосується не лише стилістичних рис або індивідуального почерку митця, що здебільшого перебуває в руслі загальних новаторських відкриттів епохи. На початку ХХ ст. І. С. Їжакевич зумів стати Декоратором, який здатний працювати в тандемі з іншими живописцями та архітекторами для досягнення шуканого і потрібного своєму часу (а саме це і є період модерну) художнього синтезу.

В архітектурному комплексі “Козацькі могили” у містечку Берестечко монументальний живопис головного храму, Георгіївського, мав сприяти розкриттю програмної тріади Храму-мавзолею, Храму-пам’ятнику і Храму-музею. Художнє оформлення мало налаштовувати глядача на адекватне сприйняття триєдиної програми. Зрозуміло, втілення програми майбутньої споруди на “Козацьких могилах” виключно – і лише – засобами живописної візуалізації повнокровним стати б не могло. Для розкриття образу Храму в його триєдності необхідна злагоджена робота та злиття всіх ідейних та мистецьких складових. Храм-пам’ятник (у ширшому масштабі – меморіально-архітектурний комплекс) був покликаний увічнювати патріотичні ідеї, актуальні на початку ХХ ст., з історичними реаліями України середини ХVІІ ст. За задумом творців він зміг би об’єднувати археологічні знахідки-артефакти (що мусили перетворитися тут на наповнені глибоким духовним змістом музейні експонати) з унікальним за оригінальністю задуму архітектурним проєктом, де звучали б відлуння різних епох (наприклад, етрусської підземної архітектури, декору українського бароко та ін.). Тим не менш, у взаємопроникненні-переплетенні ідей та їх втіленні образотворчими засобами живописному оформленню автори проєкту вручали, без сумніву, найвідповідальнішу роль. Місця для розписів та ікон призначалися у Георгіївській церкві як усередині, так і зовні. На фортечній стіні, що огорожувала архітектурний комплекс, також планувалося розмістити кілька сюжетних панно.

Після цієї “преамбули” спробуємо більш детально витлумачити кожен із складових у програмі історико-архітектурного ансамблю “Козацькі могили”, головною частиною якого став Георгіївський храм. Початкова ідея створення комплексу “Козацьких могил” (зараз –

“Національний історико-меморіальний заповідник “Поле Берестейської битви”¹) зародилася за два роки до початку будівництва Георгіївської церкви – в 1908 р. Звернемося до історії його виникнення. Збудувати на місці трагічної битви 1651 р. запорозьких козаків Богдана Хмельницького з польським військом короля Яна III Казимира (бій відбувалася між сучасним м. Берестечко Горохівського р-ну Волинської обл. та с. Пляшева Радивилівського р-ну Рівненської обл.) храм – така мрія виникла у проповідника Почаївської лаври Віталія Максименка, який приїхав на Волинь після подвижницького служіння на Кавказі. У статті Ірини Якобчук, присвяченій духовним працям В. Максименка в Україні, докладно описується, як влітку 1908 р. о. Віталій з хресною ходою громади пройшов місцями кровопролитного бою козаків Богдана Хмельницького, поховав останки, знайдені паломниками по дорозі, і на могильній ямі поставив хрест, який попередньо був освячений волинським архієпископом Антонієм Храповицьким. Хрест мав такий напис: “Не забувай, російська людина, цих могил, де 30 тисяч твоїх дідів-козаків було вбито за православну віру”. На полі битви, на його пам’ять, вирішено було поставити скит із церквою. Поетичними словами дослідниця викладає переказ про довгий пошук та остаточний вибір о. Віталієм місця для будівництва². Для посилення емоційного ефекту І. Якобчук наводить слова Максименка: “сумно та прикро те, що, на відміну від православних, у містечку Берестечку поляки своїх побитих давно вшановували. Тут був побудований гарний костел, а в ньому поставлена гробниця з останками Яреми Вишневецького, що зрадив святій вірі батьків, православ’ю, і під Берестечком наклав тисячі козацьких трупів”. Описуючи послідовні кроки Максименка, І. Якобчук розповідає, що у Почаївському листку, редактором якого був о. Віталій, палко пропагувалася ідея про зведення на місці загибелі козацького війська меморіального храму (чи храму-пам’ятника). Адже, як справедливо вважалося завжди, долучаючись до реалій минулого, людина одночасно шукає в них опору для майбутнього.

Цікаво відзначити, що саме в цей час, на початку ХХ ст., філософ М. Ф. Федоров у своїх неординарних працях закладає вчення про пошук батьків, про усвідомлення себе сином, про необхідність поваги до старшого покоління. Пошук предків для простої людини мислитель порівнював із шуканням першопричини для вченого. У моральному житті людства роль школи синів або храму предків М. Ф. Федоров відводить музею. На його думку, за допомогою речей, що збираються в музеях, люди і духовний світ з’єднуються. “Музей є першою науково-мистецькою спробою збирання для виховання в єдність, і тому ця спроба є справою релігійною, священною”³. Музей як хранитель духовного досвіду, і храм, як хранитель християнських заповідей, у концепції М. Ф. Федорова, безсумнівно, близькі. Він пише, що “музеї, подібно до храмів, воскрешають пам’ять про неживих в ім’я живих, об’єднуючи їх у єдиний “хоровод предків”⁴. Тому наважимося стверджувати, що архімандрит о. Віталій, ініціювавши закладку “Козацьких могил”, прагнув духовного втілення ідей, аналогічних – чи дуже близьких – тим, що проголосив у своєму навчанні філософ М. Ф. Федоров.

Практичним інструментом для продовження духовної діяльності о. Віталія став збір коштів на будівництво пантеону для увічнення пам’яті загиблих козаків. Найбільшу пожертву (50 тис. руб.) надав директор фірми “Сава Морозов” Іван Колесников, багато коштів зібрали місцеві селяни⁵. Микола II пожертвував 25 тис. руб., князь В. В. Волконський – 3 тис.¹

¹ Адамчук К. Д. Культурний потенціал Національного історико-меморіального заповідника “Поле Берестецької битви”. *Актульні питання культурології: Альманах наукового товариства “Афіна” кафедри культурології та музеєзнавства*. Вип. 16 / За ред. проф. В. Г. Виткалова. Рівне : РДГУ, 2016. С. 269.

² Якобчук І. Внесок о. Віталія Максименка у відродження народної пам’яті про героїв Берестечка. *Острозький краєзнавчий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке науково-краєзнавче товариство “Спадщина” імені князів Острозьких*. Випуск 8. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2015. С. 162.

³ Резник І. І. Музей и храм. Точки соприкосновения. Национальные приоритеты России. Омск, 2014. № 4 (14). С. 61–63.

⁴ Мастеница Е. Н. Феномен музея в философском наследии Н. Ф. Федорова. *Вестник СПбГУКИ*, 2011. Сентябрь. С. 137–142.

⁵ Борисюк О. Поле Берестецької битви: заходи щодо збереження Михайлівської та Георгіївської церков. *Культурна спадщина: зб. наук. пр. Київ, 2017. Вип. 1 (10). С. 228–233.*

Землю на острові Журавліха (Жураліха) подарувала графиня Ганна Граббе, а острів Монастирщина віддали для будівництва місцеві мешканці.

Ще до початку закладання храму необхідно було провести археологічні розкопки. Експедицію, за запрошенням Імператорського військово-історичного товариства, очолив Іван Михайлович Каманін. Її результатом стала безліч знахідок: окрім останків полеглих козаків, це були артефакти для майбутнього музею – козацькі шаблі, списи, самопали, ножі, побутові речі). Після успішних розкопок і фотофіксації поля битви І. М. Каманін видав статтю “Битва казаків с поляками под м. Берестечком в июне 1651 г.”², в якій спирався на роботу свого попередника, першого дослідника Берестецької битви М. І. Костомарова³.

На початку ХХ ст. Київський відділ Імператорського Російського військово-історичного товариства (ІРВІТ) був фактично єдиним громадським формуванням в Україні, що займалося охороною культурної спадщини. Як пише український історик Л. Д. Федорова, “метою товариство ставило вивчення військово-історичного минулого російського народу у всіх його виявленнях, ...збереження могил військових і підтримку в належному стані пам’ятників на честь воєнних подій”⁴. Тому не дивно, що члени ІРВІТ крім наукового вивчення військових подій 1651 р. запропонували проведення публічних платних лекцій та видання недорогої популярної брошури про історичну битву. А грошовий збір мав бути переданий безпосередньо Почаївській лаврі на спорудження майбутнього пам’ятника.

Як підсумувала свій нарис, присвячений діяльності товариства, Л. Д. Федорова, “незважаючи на ідею чорносотенців, до провідників яких належали ініціатор проекту захисників російського царя та єдиної та неподільної імперії, українська громадськість підтримала будівництво меморіалу. Вона вважала, що меморіал зможе стати символом української козацької слави, стимулом для національного відродження українського духу”⁵. Проте, за словами українського письменника того часу Кліма Поліщука, “Діло тут не в “чорносотенстві” ініціаторів проекту, а в тому, що о. Віталій зробив те, чого ніхто з українців не зробив. Він перший взявся за вшанування Козацьких могил і звернувся до волинського народу зі словами: “Дивись, ось твоя найбільша святиня!”⁶

Тепер звернемося до тієї сторінки історії комплексу “Козацькі могили”, яка стосується безпосередньо архітектури. Автором проекту став студент Академії мистецтв Володимир Максимов, учень Олексія Вікторовича Щусева (з яким він плідно працював у Києво-Печерській лаврі в кінці 1900-х рр.). Нестандартне мислення молодого зодчого дозволило спорудити єдину у своєму роді церкву, найвизначніший твір модерну в Україні, і вийти на правильне рішення влаштування великого архітектурного комплексу, заповітну мрію про яке виношував протягом кількох років о. Віталій. В основі проекту храму, як і всього комплексу, лежало прагнення архітектора-творця втілити в життя ідеї, що у значній мірі хвилювали культурну частину суспільства, спокушену в мистецтві. В епоху модерну і художній, і символічний образ будівлі, зазвичай, надихався прототипом, який автор спочатку шукав у скарбниці світового мистецтва, а потім вже переробляв відповідно до своїх поглядів. Власне, ключовою особливістю модерну, як відомо, був творчий імпульс, що мотивує талановитого Художника (чи декоратора, чи живописця, чи зодчого) на подібний пошук. Як справедливо зазначає у своїй дисертації О. В. Кондратьєва, створення будівлі-образу архітектором епохи культурного ренесансу в Україні було зумовлено принципом його художньо-семантичного

¹ Якобчук І. Внесок о. Віталія Максименка... С. 162.

² Каманін І.М. Битва казаків с поляками под м. Берестечком в июне 1651 г. (с 2-мя планами и 4-мя снимками). Киев, 1910. 25 с.

³ Пилипів Л. Микола Костомаров та Іван Каманін – перші дослідники пам’яток поля Берестецької битви. *Острозький краєзнавчий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке науково-краєзнавче товариство “Спадщина” імені князів Острозьких. Випуск 8. Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2015. С. 154–158.*

⁴ Федорова Л. Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні. 1870–1910-і рр. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. С. 43.

⁵ Там само. С. 50.

⁶ Якобчук І. Внесок о. Віталія Максименка... С. 144.

мислення. І хоча О. В. Кондратьєва має на увазі особливості творчого процесу зовсім іншого архітектора епохи модерн, В. М. Покровського, вважаємо, що постулат узгоджується з особливостями розумового і, одночасно, “поетичного” пошуку його талановитих сучасників, зодчих Російської імперії – у нашому випадку, В. М. Максимова¹.

Основою комплексу Володимир Миколайович Максимов та його соратник архітектор Волинської єпархії Володимир Григорович Леонтович, який активно курирував будівництво протягом 4-х років, планували зробити закритий з усіх боків фортифікований (обнесений фортечними мурами) двір, де на поминальну службу могло б стікатися одночасно до кількох тисяч людей (у жодному, навіть самому просторому церковному обсязі такій кількості парафіян поміститися неспроможна, але на відкритому повітрі тіснота легко долається). Окрім розміщення центрального храму-пам’ятника – церкви, присвяченої Георгію – територія ансамблю передбачала наявність мостів, веж, готелю, дзвіниці та центрального входу (майже все це в силу об’єктивних причин часу реалізувати, на жаль, не вдалося). Сюди ж із правого берега річки Пляшівки вирішено було перевезти стару дерев’яну Михайлівську церкву XVII ст. (за легендою, у ній напередодні битви молився Богдан Хмельницький). Два храми з’єднувалися підземним ходом, окремий лабіринт під землею вів до річки Пляшівки, у напрямку місця, де сталися найтрагічніші події. Генеральний проєкт комплексу пов’язував воедино і споруди, що будуються на землі, і архітектурні деталі та символи, що не лежать, так би мовити, на поверхні – а головне, мав на увазі ланцюжок асоціацій, зумовлених глибоким емоційним сприйняттям паломниками почутого і побаченого тут. Дуже точно порівняння підбрала для цього місця дослідниця архітектури Т. В. Баженова: “Самі “Козацькі могили” з їхніми підземними ходами, стародавньою та новою церквами, урочистими службами просто неба подібні до драматичного твору, який має свій сюжет, зав’язку, кульмінацію, розв’язку”².

Як видається, В. М. Максимов завдяки усвідомленій необхідності під час проєктування “Козацьких могил” мислити масштабно, в наступних творах (це відобразиться в його ескізах) продовжив розвивати тенденцію ансамблевої широти. Підтвердженням може бути проєкт жіночого монастиря для тієї ж Волинської єпархії, а також споруди у Петербурзі (у Царському селі). Мова йде про казарми імператорського конвою, містечко для авіаційного загону й архітектурний комплекс Залізничного полку. Цікаво, що царськосельські казарми В. Максимов “планував вирішити за принципом обнесеного фортечними стінами містечка з соборною площею, монументальним п’ятиголовним храмом і дзвіницею, що стоїть віддалік. Подібний ефект “містечка” створювали: відсутність регулярного плану, живописна композиція і багатство архітектурних форм. Результат же ефекту ретельно продумувався зодчим заздалегідь”³. Неважко помітити просторову подібність царськосільського архітектурного ансамблю і комплексу на Козацьких могилах, ідея якого зародилася у архітектора і почала їм втілюватися кількома роками раніше. Треба відзначити, що на межі століть в архітектурі Російської імперії виділився окремий образний напрям, в якому поєднувалися мотиви церковної та кріпосної архітектури. Аналізуючи у своїй монографії храмовбудівництво неоруського стилю, Н. В. Біцадзе зазначає, що серед архітекторів початку ХХ ст. стали дуже популярними практичні спроби втілення “Небесного Єрусалиму” або казкового “Граду-Китежу”⁴.

Ще однією особливістю, взятою В. М. Максимовим із власного волинського проєкту “Козацькі могили” і перенесеною у його наступні творіння, став устрій під церковними спорудами підземних храмів. У проєкті волинської церкви Св. Георгія у Берестечку найдавнішу християнську традицію облаштування підземної молитовні В. М. Максимов використав для вирішення одразу кількох завдань. Для їх ілюстрування скористаємося результатами архітектурного стилістичного аналізу Георгіївського храму, який був майстерно проведений Т. В. Баженовою.

¹ Кондратьєва О. В. Архітектурно-художні принципи творчості В. М. Покровського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Київ, 2021. С. 11.

² Баженова Т. Георгіївська церква на “Козацьких могилах” під Берестечком у контексті спадщини стилю модерн. *Пам’ятки України: історія та культура*. 1996. №3–4. С. 23–30.

³ Климкова А. А. В. М. Максимов. *Православная энциклопедия*. Т. XLIII: Максим–Маркелл І. М., 2016. С. 139.

⁴ Біцадзе Н. В. Храмы неорусского стиля. М. : Научный мир, 2009. С. 193.

На основі трьох з дев'яти камер зодчим уявленого (як би зараз сказали, “віртуального”) дев'ятичастинного дев'ятикупольного храму, що розмістився під землею, було спроектовано склеп та невелику церкву Параскеви П'ятниці з іконостасом. На поверхні абрис підземної церкви повторила відкрита соля наземної церкви Георгія. Шість камер, закладені в структурі квадрата з вписаним хрестом шестикупольної церкви стали тим, що вийшло внаслідок віртуозного використання прийому архітектурного перекроювання. Баженова наголошує: шість куполів – це єдиний у своєму роді випадок в історії християнської архітектури. Як вже згадувалося, “перекрій” типового українського дев'ятичастинного і дев'ятикупольного барокового храму мав місце лише в уяві архітектора. На думку Т. В. Баженової, перекроювання стало потужним засобом художньої виразності споруди Максимова. “Церква нічого не втратила, навпаки – набула таємничого та водночас ясного характеру”. Дослідниця стверджує, що центральна вісь підземної церкви Параскеви – порожня засклена колона-саркофаг, заповнена кістками, викликає спогади про такі ж сакральні стовпи-осі в центрі етрусських похоронних камер VI ст. до н.е. Колодязь-ліхтар, зроблений на солей перед фасадним іконостасом, пропускає світлові промені в підземний мавзолей безпосередньо на скло саркофага. З зовнішнього боку церква нагадує маленьку фортецю, оскільки її п'ять апсид, гранованих, рівних по висоті, увінчаних пікоподібними главками, щільно зчеплені між собою в єдине ціле. Перед церквою – велика (21×12 м), складної форми відкрита паперть-стилобат, піднята над рівнем двору на висоту чотирьох щаблів, з гранітним іконостасом, де, тепер уже у невисокому рельєфі, 8 разів обігрується мотив пікоподібних елементів.

Церква Св. Георгія в цілому є трипрестольною: головний перебував на першому поверсі, другий – піднятий до “балконної” церкви Свв. Бориса та Гліба, третій – Св. Параскеви, як вже було зазначено, опущений під землю. На думку української мистецтвознавиці Н. Брей, тип церкви з трьома різновисотними престолами унікальний і не має аналогів у світі (аргументів проти цієї тези у нас поки немає, але зауважимо, що він все ж викликає певний скепсис). Між тим, дослідниця справедливо вважає, що три престоли мали увічнити пам'ять тих святих, що були найбільш шанованими серед козацтва¹.

Головний фасад Володимир Максимов оформив у вигляді величної тріумфальної арки. Це рішення якнайкраще мало відповідати меті прославлення загиблих. Крім ідейної складової, гігантська фасадна арка є своєрідною ремінісценцією із скарбнички української архітектури епохи модерн (йдеться про церкву у Наталіївці й деякі інші твори видатного архітектора О. В. Щусева). Ніша, утворена аркою, мала бути оформлена як відкритий поглядам вітвар. І. С. Їжакевичу треба було написати в ній композицію “Голгофа”, під якою, як уже згадувалося, встановили однарусний чорно-червоний іконостас із рельєфними георгіївськими хрестами, що вибиті у камені, та шістьма іконами.

Як пише Н. Брей, “така ідея, очевидно, сподобалася І. С. Їжакевичу, адже прийом зовнішнього оздоблення мав у собі багато сенсів”. Серед них вона називає ідею винести іконостас назовні, щоб усі бажаючі могли долучитися до богослужіння. Також, на думку дослідниці, подібне рішення було продовженням стародавніх традицій, коли храми розписували зовні. (Н. Брей наводить приклади: це Успенський собор московського кремля та Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври). Разом зі своїми учнями І. С. Їжакевич успішно виконав поставлені завдання. Його тепер можна сміливо називати Декоратором (це слово на межі століть стало свого роду почесним званням для тих митців, хто працював в храмових інтер'єрах)*. Крім створення фасадної “Голгофи” І. С. Їжакевич виконав чотири іконостасні ікони і розписав царські врата (оскільки перебування на свіжому повітрі негативно впливало

¹ Брей Наталія. Свято-Георгіївська церква меморіалу “Поле Берестецької битви” – зразок монументального малярства Івана Їжакевича. *Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму*, 6 червня 2019 р. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 135–137.

* У 2018 р. було ухвалено рішення про масштабну реставрацію фасадної композиції, яка знаходиться в аварійному стані та перенесення її до приміщення. На зовнішньому ж тимпані вирішено було відновити сюжет у техніці кам'яної мозаїки – як про це мріяв у свій час Їжакевич. Проте благодісна мета поки залишається не реалізованою.

на стан збереження, ікони в наш час перенесено всередину, а на їх місці встановлено копії; царські врата досі залишаються *insitu*).

Роботи з оформлення Свято-Георгіївської церкви мали продовжуватись, але в 1914 р. почалася Перша світова війна, і волинські землі були зайняті Австро-Угорщиною. І. С. Їжакевич з учнями був змушений припинити розписи і повернувся до Києва. Під час австрійської окупації пам'ятник було розграбовано. Постраждала в тому числі і спадщина Їжакевича: одинадцять величезних батальних картин на тему Берестецької битви, які були написані майстром для кам'яної огорожі комплексу, австрійці відправили в 1915 р. до Відня. Відомостей про подальшу долю панно не залишилося. Також немає й чіткої інформації про те, як ці картини, виконані на мідних пластинах, виглядали, крім єдиної картини невідомого художника, де зображена панорама всього меморіалу й у нішах фортечних стін проглядають композиції.

Іконостас на тлі фасаду являє собою синтез мотивів меморіальних і військових. Пропорції темно-червоних базальтових прямокутників відповідають принципу золотого перерізу. Мірно чергуючись, прямокутники нагадують стели-надгробки. Заданому “стелами” метру і ритму підпорядковані і арки напівциркульної форми, і рельєфні піки проміж них. Загострені силуети пік – немов відлуння тих маківок на куполах, що додають храмової споруді стрункості і строгості.

Своєю широтою композиція Голгофа створює відчуття грандіозності. У фокус погляду потрапляє весь Єрусалим – місто проглядається до самих фортечних стін біля лінії горизонту. До пронизливої теми людської трагедії приєднується і “симфонічна” партія неба. Художник ніби змушує стикатися чорно-сині та блідо-рожеві ділянки стрімкого простору, прориваючи полотнища хмар, що шалено злітають навскіс від голови Христа, майстер поступово розсіює їх у грозівій темряві небозводу.

Образи людей, що стоять перед Розп'яттям – це втілення сумного єднання душ. Голови трьох обведено загальною лінією німбу. Фігура жінки, що в глибокій скорботі застигла на колінах перед Спасителем, уподібнена скульптурі. Зображений праворуч від Розп'яття солдат із списом – сотник Лонгін. У порівнянні з апокрифами, автор картини надав образу римського центуріона іншого психологічного відтінку. Важка, нерухлива, ніби закам'яніла постань втілює душевну безвихідь (для створення постаті Лонгіна І. С. Їжакевич використав свій старий доробок – зображення засновника Києва з ілюстрації “Кій, Щек і Хорив”, яке було зроблене ним для журналу “Нива” ще 1902 р.). Дивлячись на сотника, який “спопеляється” поглядом жінки в червоному, розумієш, що трагедія, яка трапилася на Голгофі, не просто жахлива – вона незворотна.

Легіонери, виконавці страти, повертаються до міста, проходячи натовпом через ворота: їхні маленькі, майже іграшкові фігурки видно внизу композиції ліворуч. Люди, представлені з правого боку картини, чії обличчя звернені до глядачів – прості жінки з хустками, притиснутими до губ, люди похилого віку: це все німі свідки страшного, що сталося на Голгофі. Один із них, Йосип Аримафейський, тримає в руці плащаницю, якою він буде покривати тіло Христа. Світла пляма тканини в руках старця, мабуть, повинна вказувати: і він, і всі люди поряд з ним є уособленням світла, доброти, співчуття. Але перед обличчям абсолютного зла вони, на жаль, безсилі.

Піднімаються люди знизу, з-під гори – той самий художній прийом кількома роками раніше використовував у своїй “Голгофі” художник М. В. Нестеров, але в картині І. С. Їжакевича кількість людей значно більша. Українському живописцю, який завжди віртуозно komponував групові сцени, вдалося, як і художнику М. В. Нестерову, передати спільність простих, звичайних людей, їхнє духовне злиття – інакше кажучи, “соборність”. Саме це, на наш погляд, вкрай потрібно було втілити у головній храмовій композиції, яка мала відкритися очам сотень паломників “Козацьких могил”.

Голова Спасителя повернута до трьох Марій та Іоанна: хрест з тілом Христа дуже близько розташований до них. Близький хрест і до землі. Ймовірно, через такі особливості композиції складається відчуття, що ми, глядачі, теж наближені до Спасителя, що Христос говорить і з нами, втішає і нас. На картині тіло Христа не виглядає мертвим: ноги, що стоять на підставці, не

обвисають, а руки – ніби крила птаха, готового злетіти. Проте, все ще перебуваючи щільно на землі, Христос вже належить небесам, на фоні яких представив його художник.

Кілька слів треба сказати про деталі архітектури, що зображена на картині. І. С. Їжакевич знову “бере на замітку” один з прийомів, що позитивно зарекомендував себе у його художній практиці: круглі віконця-бійниці на фортечному мурі. У стінописі притвору Всіхсвятської церкви Києво-Печерської лаври круглі отвори допомагали погляду долати монотонність кам'яної огорожі, написаної вдовж крутого сходового маршу до паперті¹. Схожі круглі отвори у берестецької композиції “Голгофа” не дозволяють міським мурам зливатися один з іншим і одночасно виконують функцію просторових орієнтирів у міському ландшафті Єрусалиму. Підкреслимо, що І. С. Їжакевич завжди розумно і вміло застосовував живописні напрацювання, які зустрів у інших авторів, також як і ті, що він вигадував особисто.

На початку статті ми озвучили три завдання, які стали цільовим орієнтиром для авторів програми майбутнього комплексу “Козацькі могили”. Храм-музей – одна з “іпостасей” задуманої творцями комплексу храмової тріади. Тим часом не лише археологічні артефакти, етнографічні експонати або старі ікони могли бути покладені в основу храму-музею. У період оформлення інтер'єру Георгіївського храму своєрідними “експонатами” тут стали цитати чи копії, взяті з арсеналу художньої культури межі століть. Наприклад, усередині собору автор декорації І. С. Їжакевич використовує копії картин-панно Георгія Івановича Попова, свого близького колеги по роботі в Трапезній Києво-Печерської лаври (“Нагірна проповідь” і “Нагодування п'яти тисяч п'ятьма хлібами”). На зовнішній стороні балконної балюстради верхнього храму по периметру проходить фриз-панно, який складається з копій монументальних творів В. М. Васнецова (оригінали були створені митцем для Володимирського собору в Києві). Власне, ці особливості, як і низку інших, можна вважати спеціальним змістовним прийомом, який є прийнятним для застосування в експозиційних приміщеннях музеїв.

Колективний волинський проєкт “Козацькі могили” з його головною церквою Св. Георгія вписався у контекст “нового церковного мистецтва” органічно та вчасно. Неможливо переоцінити роль І. С. Їжакевича в оформленні храму-“тріади”, втім, як неможливо переоцінити і роль інших творців Храму-пам'ятника, Храму-мавзолею і Храму-музею – натхненників, храмодавців, зодчих, митців. Саме тому, будучи частиною архітектурного проєкту початку ХХ ст., Георгіївська церква стала плодом “соборної” роботи однодумців, які зуміли перетворити ідею у талановитий твір мистецтва.

¹ Пітателева О. В. Художнє оформлення лаврської церкви Всіх святих. Київ : Фенікс, 2024. С. 34, 44.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024